

EMOTSIONAL ZO'RIQISHNING IJTIMIOIY-PSIXOLOGIK TAVSIFI

Qobilov Husniddin

Qarshi davlat universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10835110>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda emotsional zo'riqishning ijtimioiy-psixologik tavsifi haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** emotsional zo'riqish, psixologlar, jamiyat tarqqiyoti, zamonaviy psixologiya*

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF EMOTIONAL STRESS

***Abstract.** This thesis deals with the socio-psychological description of emotional stress. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.*

***Key words:** emotional stress, psychologists, social development, modern psychology.*

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА

***Аннотация.** Диссертация посвящена социально-психологическому описанию эмоционального стресса. В ходе статьи приводятся обоснованные мнения и соображения. Выводы и предложения приведены в конце статьи.*

***Ключевые слова:** эмоциональный стресс, психологи, социальное развитие, современная психология.*

Bugungi kunda jamiyat tarqqiyoti va inson omili zamonaviy psixologiya fani oldida bir qancha dolzarb masalalarni ko'ndalang qo'ymoqda. Shunday masallardan bir zamonaviy maktab ta'limini tizimli tashkil etish bo'lib, bu borada amalga oshiriladigan islohatlar pedagog kadrlardan psixologik barqarorlik talab etiladi. Hozirda maktab o'quvchilaridagi psixik beqarorlik, o'zaro munosabatlar, ta'lim jarayonini tashkil etishda ba'zi bir salbiy aspektlar bevosita pedagoglarda emotsional zo'riqishlarni keltirib chiqaruvchi asosiy omil sifatida xizmat qilmoqda. Shunday ekan, ushbu muammoni yechimini topish, maktab ta'limini zamon talablariga mos takomillashtirish,

raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, oliy ta'lim bilan qamrovni oshirish, yosh avlodni bilimli va

Emotsional zo'riqish barcha faoliyatlarda kuzatilib, dars mashg'uloti va unga tayyorlanish vaqtida paydo bo'ladi. Lekin ular yo'nalishi va tarkibi jihatidan farq qiladi. Dars mashg'ulotlardagi emotsional zo'riqish asosan faoliyat jarayoni bilan, barcha o'sib boruvchi aqliy zo'riqishlarni bajarish zarurligi bilan bog'liq hisoblanadi. Pedagogik faoliyatida kerakli natijaga erishishda emotsional zo'riqish o'zini salbiy hissasini qo'shadi. Shartli ravishda dars mashg'ulotlardagi emotsional zo'riqish jarayoni ta'limni tashkil etish va shaxslararo munosabatlarda sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

G.D.Gorbunov fikricha, odatda pedagoglar faoliyatda emas, unga tayyorlanish vaqtida shunga ko'ra, jarayonli emotsional zo'riqish dars mashg'ulotlaridan o'ziga oldin paydo bo'ladi.

Kuchli va uzoq davom etuvchi emotsional zo'riqish pedagog shaxsida salbiy ta'sir etishi va ko'pincha yuqori psixik zo'riqish holatini kechiradi. Ta'limda pedagog shaxsidagi psixik zo'riqishning namoyon bo'lishi o'z-o'zidan uning organizmda barcha funktsiya va tizimlarning aktivlashuvini aks ettiruvchi va faoliyatning yuqori samarali kechishini ta'minlovchi – salbiy faktor bo'lib xizmat qiladi. Lekin salbiy faktorlarda (kuchli va uzoq zo'riqish, darsdan oldidan qo'rquv, atrofdagilar bilan salbiy munosabat, motivatsiyaning kamligi, o'ziga ishonchsizlik va boshqalar) emotsional zo'riqish funktsiyalar disgarmoniyasi, energiyaning ko'p va maqsadsiz

nal zo'riqish hafta va oydan keyin ham salbiy oqibat keltirishi mumkin.

Dars mashg'ulotlari jarayonida psixik ortiqcha zo'riqish belgilari 3ta muhim bosqichga ajratiladi: zo'riqganlik, nuqsonli stenik va astenik. Har bir bosqichning umumiy va maxsus belgilar namoyon bo'ladi.

Umumiy belgilar: tez charchash, ish qobiliyatining pasayishi, uyquning buzilishi, uyqudan keyin tetiklik va bardamlik hissining yo'qligi.

Birinchi bosqich – nervozlik: uning belgilari – injiqlik, kayfiyatning barqaror emasligi, ahldorlik, mushaklarda, ichki organlarda salbiy, ba'zida og'riqli hislarning paydo bo'lishi.

Ortiqcha zo'riqishning birinchi bosqich belgilari kam namoyon bo'ladi. Injiqlik paydo bo'lganda doimgidek intizomlilikiga qoladi, rahbariyatning vazifalarini yaxshi bajaradi, lekin vaqti bilan qandaydir mashg'ulot vazifasidan, unga bo'lgan munosabat ohangidan, hayotiy sharoitdan norozilik ifodalaydi. Bu faqatgina so'zda emas, mimika, jest, sportchining barcha hatti – harakatlarida namoyon bo'ladi. Katta yoshli pedagoglarda injiqlik – bu uning kuchsizligi,

charchaganligi, zarurlik va harakat qilishni xohlamaslik tushunchalari o'rtasidagi konflikt sharoitida qiyin vaziyatga bolalarcha reaksiyasining dastlabki ko'rinishi hisoblanadi. Katta yoshli tezda anglab, zo'riqishni tarqatib yuborib, murabbiyning barcha vazifalarini bajarishi maqsadga

Injiqlikni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. O'qituvchi o'quvchi bilan muloqotda jarayonida pedagogik taktika ko'rsatishi, injiqlikka yo'l qo'ymasligi lozim, aks holda bu ularning keyinchalik qayta namoyon bo'lishiga sharoit yaratadi.

Kayfiyatning barqaror emasligi o'qituvchining turli hazilga javoban asabiy kulishida, a norozilik ta'sirini yaratuvchi emotsiya, g'amgin yurishida ifodalanadi. Arzimagan muvaffaqiyatsizlikdan noadekvat xursandchilikni his qilishadi, bu esa tezda atrofdagilarga salbiy munosabatga o'zgaradi.

Kayfiyatning barqaror emasligi ko'rinishlaridan biri ichki jahldorlik tashqi ko'rinishda, mimikada, pantomimikada ko'rinadi. Lekin xatti-harakat aktlarida ifodalanmaydi. O'z fikrlarini ifodalashda o'qituvchi ko'pincha oddiy, ba'zida jarohatlovchi bo'ladi, lekin kutilmagan

Pedagoglar muskullarida, ichki organlarida, bo'g'imlarida, teri va boshqa organlarida salbiy, ba'zida esa og'riqli hislar paydo bo'ladi, ular tezda o'tib ketadi yoki tananing bir qismidan boshqa qismiga ko'chadi. Bu hodisadan pedagogning vazifasini bajarishdan bosh tortganda yoki ish faoliyatida yaxshi qatnashmaganda o'zini oqlash yo'lini qidiradi. Har bir shaxsda ham kundalik turmushda qandaydir salbiy hislar paydo bo'ladi, biz ularga e'tibor bermaymiz va ular tezda o'tib r esa, o'sib borayotgan emotsional zo'riqish holatida bunga qayta va qayta diqqatini qaratadi. Ayniqsa, bu xavotirli – shubhalanuvchi tipli o'qituvchilarga xarakterli bo'lib, ular ortiqcha zo'riqishning tabiiy belgilarini ipoxondriyaga aylantirishi mumkin.

Dars mashg'ulotlarning ko'p zo'riqishli davri (o'quv yili yakuni yoki choraklik)da emotsional ortiqcha zo'riqish belgilarining paydo bo'lishi tabiiy deyish mumkin. Bundan pedagog bilan muloqotda bo'layotgan hamkasblari, avvalambor maktab psixologlari hushyor bo'lishi lozim. O'qituvchining psixik holatini normallashtirish uchun ortiqcha zo'riqish sabablarini aniqlashtirish, balki mashg'ulot vazifalarini o'zgartirish, bo'sh vaqtni maqsadga muvofiq holatda

Ikkinchi bosqich – nuqsonli stenik. Uning belgilari – o‘svuchi, tiyib bo‘lmas jahldorlik, emotsional beqarorlik, yuqori ta’sirchanlik, ichki bezovtalik, emotsional zo‘riqish bilan ko‘ngilsizlikni kutish kabi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi.

O‘svuchi, tiyib bo‘lmas jahldorlik – pedagog o‘zini boshqarishni qayta va qayta yo‘qotadi, g‘azabini o‘quvchilariga, treneriga, ko‘p holatlarda begona kishilarga yo‘naltirib jahldorlik

REFERENCES

- озман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. –М.: 1997.-272 с.
2. Давлетшин М.Г. Психологические аспекты профессионально-технического образования и трудового воспитания школьников: Сборник научных трудов / Отв. ред. Ташкент: ТГПИ, 1996. -с. 254
- абборов А. М. Ўқитувчи этнопсихологияси. –Қарши.: “Насаф”. –2015. -180 б.
- ильберман П.Б. Эмоциональная устойчивость оператора /П.Б. Зильберман //Очерки психологии труда оператора. - М.: Наука, 1994. -С. 138-172.
- ванов П.А. Апробация опросника копинг-стратегии (COPE) / П.А.Иванов, Н.Г.Гаранян. // Психологическая наука и образование. – 2010. – №1. – С. 82-93.
- еонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М.: 1993. -40 с.
7. Самаров Р.С. Шахс ва стресс. – Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Қурулди кучлар академияси. 2004. - 40 б.
- ирлиев Б.Н. Стресс ва агрессия. Ўқув қўлланма. – Т.: ЎЗР ИИВ Академияси, 2014. - 120 б.
- сманова Э.З. Мотивационно-эмоциональная регуляция мышления в условиях межличностного взаимодействия/ Автореферат дис.к.пс.н. Москва-1986, -с. 26
10. Қаршиева Д.С. Педагог шахсида касбий стресс вужудга келишининг психологик хусусиятлари // Психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Тошкент. 2020. -Б.28.
- анин Ю.Л., Буланова Г.В. Управление эмоциональным состоянием студентов средствами физического воспитания //Стресс и тревога в спорте. - М., 2015. - С. 261-